

36) The second tablet of the Balaḡ a úru-ḡu₁₀ im-me – K.9767 (BL 189) is a small fragment from Nineveh, written in Babylonian script, which is identified by its colophon as the end of the second tablet of the the Balaḡ a úru-ḡu₁₀ im-me.¹ I was recently able to reconstruct much of this tablet through two joins and one indirect join.² K.9767 joins the left column of K.5167 (*ASJ* 7, p. 81). This piece, the bottom part of the reverse, joins the unscrubed side of K.5362+³ (“sandwich join”). K.41⁴ undoubtedly belongs to the same tablet. This is indicated by the content of the composition. The last three lines of the right column (rev. iii) of K.5167 contain the beginning of the section si gal-me-en si gal-me-en (collated). This section is continued in K.41. rev. iv.⁵

The colophon of the tablet contains the name of a member of the Sîn-lēqi-unninni family.⁶ This strongly suggests that the origin of the tablet (or the scribe) was Uruk.⁷ Other texts from Nineveh written in Babylonian script are known to originate mainly from Babylon and Borsippa.⁸ The content of the Balaḡ a úru-ḡu₁₀ im-me may explain why this tablet was brought from Uruk. Unlike other Balaḡ compositions dedicated to Inana, the Balaḡ a úru-ḡu₁₀ im-me did not undergo a “Babylonization” but remained connected to the Uruk tradition. This is seen from the concluding line of the Balaḡ which mentions Eana as the temple associated with this composition,⁹ whereas the concluding lines of other Balaḡ compositions dedicated to Inana, such as úru hul-a-ke₄ and a-še-er ḡi₆-ta, associate them with Ištar’s temple in Babylon, Eturkalama.¹⁰

1. See M.E. Cohen, *The Canonical Lamentations of Ancient Mesopotamia* (= *CLAM*), p. 645. Contra Cohen, *CLAM*, p. 642, the phrase NU AL.TIL in the colophon is most probably a mistake and does not indicate that the next tablet contained an Eršema, since a catchline would have been expected. Supporting this is the listing of the Balaḡ a úru-ḡu₁₀ im-me without an Eršema in the Nineveh catalogue *IVR*², 53+, i : 47.

2. I thank Jonathan Taylor for confirming these joins for me.

3. K.5362+K.8898 (*BA* 10/1, 14)+K.11938+K.13410 (*ASJ* 7, p. 83)+Rm.385 (*BA* 10/1, 42). J. Black, *ASJ* 7, p. 20, already raised the possibility that K.5167 and K.5362+ were written by the same scribe and that they belong to the same sequence of tablets.

4. Copy : *PSBA* 17, pls. 1-2 and *ASJ* 7, p. 77 ; photo : *BiOr* 40, pp. 587, 591. J. Black, *ASJ* 7, p. 20, already raised the possibility that K.41 and K.5167 belong to the same tablet.

5. Reconstructed through OB parallels, see *CLAM*, pp. 644-648.

6. See H. Hunger, *AOAT* 2, no. 458.

7. See P.-A. Beaulieu, *AOAT* 252 (Fs. J. Oelsner), pp. 1-16.

8. See G. Frame and A.R. George, *Iraq* 67/1, pp. 265-284 and J. Fincke, *AfO*, 50, pp. 111-149. Some tablets are also known to have originated from Nippur and Bīt-Ibâ, see S. Parpola, *JNES* 42, p. 11. Note that the clan Bīt-Ibâ may be connected to the toponym of the same name near Uruk (cf. R. Zadok, *RGTC* 8, p. 91).

9. K.5167+, r.iv : 15' : [šùd-dè še-e]b é-an-na-ta ki NE-en-ḡi₄-ḡi₄ (cf. *CLAM*, p. 645).

10. See *CLAM*, p. 657 : e+172 and p. 718 : b+274 (= Black, *ASJ* 7, p. 30 : 366) : šùd-dè še-eb é-tùr-kalam-ma ki NE-en-ḡi₄-ḡi₄.

Uri GABBAY (15-06-07) ugabbay@pob.huji.ac.il
Dept. of Ancient Near East, Hebrew University
Mount Scopus, JERUSALEM 91905 (Israel)

37) Addenda et corrigenda à Attinger dans Mittermayer 2006 – Comme Mme Mittermayer et moi-même l’avons souligné dans la préface de l’*Altbabylonische Zeichenliste der sumerisch-literarischen Texte (OBO Sonderband, 2006)*, les lectures proposées doivent être considérées comme très provisoires, car mon travail a souffert d’un manque de disponibilité suite à la “restructuration” de mon enseignement à Berne. Un défaut général, que je ne puis toutefois rectifier dans ce cadre, est ma préférence injustifiée pour /l/, considéré comme “plus neutre”, au détriment de /e/ (ni, bi, etc.). Dans cette note, je me contenterai de corriger un certain nombre d’erreurs, d’ajouter des valeurs omises et de discuter la lecture de quelques lexèmes faisant difficulté¹.

P. x, 4e paragraphe : lire “Proto-Ea/Proto-Aa und Proto-Diri”.

P. 3, AŠ.ŠIR.GI₄ : lire ŠIR ašgi₂.

P. 4, ŠUBUR : supprimer saḡa/saḡa (v. *infra* p. 174, ŠUL).

P. 9, MU : pour /udun/, v. p. 133 sq., UDUN.

P. 9, MU.UŠ.TUG₂.PI : lire mu-uš-tu₉muštu.

P. 11, TI : lire til₃/tel₃.

Pp. 13 et 193, ŠIR : lire ḡešnu₃, pas ḡešnu.

P. 13, ŠIR.BUR.LA : d’après G. Marchesi (*Statue regali, sovrani e templi del protodinastico. I dati epigrafici e testuali*, dans : N. Marchetti, *La statuaria regale nella Mesopotamia protodinastica* [Roma 2006] 211 n. 31 ; désormais Marchesi, *Statue*), /lagas/ aurait évolué en /lagaš/ à l’ép. d’Ur III (il renvoie au NP lu₂-laga-ša dans *UET* 3, 374 : 6, qu’il interprète en {LU₂ LAGAŠ + ak}). La chose ne saurait être exclue, mais /lagas/ est encore attesté à l’ép. pB ; cf. [še-eb] la-ga-sa (*VS* 2, 2 rev. ii 14) et ga-ša-an ki la-ga-sa-ḡen (*id.* rev. ii 31)².

P. 13, MAŠ : ajouter MAŠ.GAG = mašda.

P. 19, MUŠ₃ : d’après Marchesi (*Statue* 215 n. 52), /(n)innana(k)/ serait préférable (aux graphies non-standard et gloses citées par lui, ajouter in-na-na dans *CLAM* 657, *UET* 6/2, 200 : 14 [nB] et le nom du signe in-

na(-an)-na-ku dans Diri IV 274 et 294 ; ^dnanna = R est certainement attesté dans Koslova, *Santag* 6, 136 rev. 6 ; noter la faute inverse dans ibid. 133 rev. 10). Comme NIN-na-na se rencontre en contexte ES (AO 4327) et NI-in-na-na est une forme susienne (Scheil 1925), la lecture EG la plus vraisemblable me semble être innana-k.

P. 19, MUŠ₃.ZA.UNUG : pour MUŠ₃.UNUG = /zabala/, comp. p. 189, ZA.MUŠ₃.UNUG.

P. 19, MUŠ₂ : pour MUŠ₂.UNUG = /zabala/, v. p. 188, ZA.MUŠ₂.UNUG.

P. 26, EN : ajouter EN.KID = nibru.

Pp. 27 et 194, DU : remplacer [ku_x] par (ku_x) (à l'ép. pB dans mu(-un)-ku_x). La critique de J. Bauer (ZA 94 [2004] 16 sq.) n'est pas entièrement satisfaisante, car c'est a-kur-ra (DP 135, 8 : 14 et AWEL 3, 14 : 2) qui est la graphie standard du NP, a-KU₄ (DP 136, 10 : 1) étant un hypocoristique, dont la forme phonologique exacte est inconnue.

P. 33, BI.U₂.SA : à l'ép. sarg., il faut certainement lire (kaš)dida (U₂.SA) (v. en dernier lieu M. Such-Gutiérrez, *AulOr.-S* 22 [2006] 377-389) ; à l'ép. pB, KAŠ ne fait pratiquement jamais défaut et semble être devenu un constituant du diri.

Pp. 43 et 195, E₂.GI.NA.AB.TUM/UL : W. Sallaberger a attiré mon attention sur le fait que e₂-šu-tum est amplement attesté au IIIe mill. (avant tout à Umma), ce qui pourrait bien impliquer que malgré [šu]-tu-um E₂.GI.NA.AB.UL = šu-tu-um-mu dans Diri V 2983, E₂ n'est pas non plus à l'ép. pB un constituant du diri (lire e₂-šutum/šutum₂). Les graphies akkadiennes jettent toutefois un doute sur cette conclusion⁴. A l'ép. pB, "E₂ šu-tum(-mu)" v.s. est traité comme un indéclinable (ina/TA/ana ... "E₂ šu-tum(-mu)")⁵, et il serait donc préférable de translittérer E₂.ŠU.TUM(MU). S'il est écrit syllabiquement, E₂ (/bi-it) fait défaut : i-na šu-tu-mi-im (Wilcke, ZA 75, 200 : 45) et a-n[a] šu-tu-um-mi (ARM 2, 72 : 33)⁶. Je ne puis, dans ce cadre, discuter les graphies ppB, mais elles plaident partiellement aussi pour un diri E₂.ŠU.TUM(MU).MU v.s. Particulièrement intéressant est Hunger, *BaM* 5, 198 sq. n° 1 (nB), qui a régulièrement "E₂ šu-tum₃-mu" (indépendamment du cas), mais ŠAM₂ (šim) šu-tum₃-mi-šu₂ à la l. 19 (sans E₂!).

P. 46, EDIN : pour /subur/, v. p. 121, SU.EDIN.

P. 47, NE : bil et gibil₄ préférables à bil₂ et gibil₂.

Pp. 54 et 196, ŠAM₂ : comme NINDA_xŠE.AM₃ peut recouvrir sa₁₀, j'ai renoncé à lire sam₂am₃ (qui est certainement correct au IIIe mill.).

P. 56, PA.IB : Vu "sab(-ba)"-bi-a dans *GiEn* 44 // 87 // 131 et 142 et sa₂-ba-zu₅ dans *BFE* 94 n° 18 ii 4 (Fāra), il n'est pas exclu qu'il faille lire PA.IB saba (suivi de BA : sababa) dans l'acception "hanche, tronc"⁷.

Pp. 57 et 196, PA.TE.SI : d'après Marchesi, *Stature* 223 n. 97, "ninsi'ak o, più probabilmente, *ninsi'ak" serait préférable au traditionnel ensi₂, lequel "non è affatto così ben stabilit[o] come si potrebbe essere indotti a credere del suo diffuso impiego". Vu l'ES u₃-mu-un-si, *ninsi'ak ne me semble guère vraisemblable. En ce qui concerne *ninsi'ak, il pourrait être étayé par NI!(GAG)-in-si dans Šulgi 38 : 18 (Tell Harnal)⁸, mais il est contredit non seulement par l'emprunt akk. *iššiakkum*, mais encore par les autres graphies non-standard citées (ajouter probablement e-si u₃-ri-ma = (?) ensi₂ urim₂-ma dans Nanna M 3, 6, 10 et 149).

P. 57, PA.TUG₂ : nuška est préférable (G. Marchesi, *Lumma in the Onomasticon and Literature of Ancient Mesopotamia*, *HANE/S* 10 [Padova 2006] 32 n. 140)¹⁰.

P. 58, U₂.TIR : lire (gamun₃).

P. 63, ĞIŠ : ajouter ĞIŠ.NE = bil₄.

P. 65, KID : pour /adgub/, v. p. 52, AD.KID.

P. 71, AZ : lire az(a) (Attinger, *NABU* 2006/37).

P. 78, SIG₇.ALAM : ajouter [sa₇].

P. 84, GAL.DE₂ : v. le commentaire p. 198.

P. 90, ŠU.GIR et ŠU.ĤA : v. le commentaire p. 198.

P. 102, LU₂.TUG₂ : lire azlag₇.

P. 109, KASKAL : pour /gaeš/ et /garaš/, v. p. 79, GA.KASKAL.

P. 115, TE.AB : à l'ép. pB, la graphie TE.AB pour /unu/ est rare et doit être considérée comme un abrégement de TE.UNUG = unu₂, au IIIe mill. en revanche, elle est standard. En bonne logique, il faudrait donc translittérer unu₆ dans un texte de Gudéa ou dans un hymne de Šulgi non modernisé, mais unu₂ au IIe mill. (unu₆ donnerait l'impression fautive qu'on a affaire à un archaïsme). Par souci de simplicité, unu₆ est malgré tout préférable.

Pp. 115 sq., KIŠ et ĞIR₃ : ranger ir₉ et irra s.v. KIŠ.

Pp. 116 et 200, KIŠ.ARAD : d'après W. Sallaberger (communication privée), ša₃-ga-na-kum/ku-um n'est ni une variante de KIŠ.ARAD, ni attesté dans des contextes similaires. Ajouter [šagin(a)].

P. 121, SU : pour /aktum/, v. p. 187, A.SU.

Pp. 126, KAXGA et 127, KAXKAR₂ : ranger (sub_x) s.v. KAXGA.

P. 137, MI : pour /ġessu(n)/, cf. p. 63, ĞIŠ.MI.

P. 145, SISKUR.SISKUR : lire [sizkur₂].

P. 149, TIR : pour /eša/eše₄/, v. p. 187, A.TIR.

P. 150, TU : pour TU.GAB.LIŠ = asar₂/asal₂, v. p. 187, A.TU.GAB.LIŠ.

P. 172, KI.SU.LU.ŠE₃.NIĜ₂ : lire uġni/um ; en faveur d'uġnim plaident um-ni-im (RCU 10 : 21 C [Suse])

et ug-nim (Diri IV 270), en faveur d'uḡnum ʿx¹-nu-um dans *NFT* 2, 203, AO 4327 rev. ii 12 (cf. N. Wasserman and U. Gabbay, *JCS* 57 [2005] 70).

P. 174, ŠUL : ajouter s/šah₂¹¹.

P. 186, A : lire aia₂.

P. 188, ZA.MUŠ₂ : supprimer K après suba².

P. 193, meḥida/muḥaldim : e₂ MU-ma déjà dans *DP* 218 i 10 (courtoisie V. Meyer-Laurin).

P. 194, šitan/šiten₂ : lire A. Cavigneaux, *Fs. Boehmer* (1995) 66 n 81.

P. 195, eḡar : lire E₂.

P. 196, GAB : lire "vgl. auch *VS* 17, 33 : 19f."

P. 197, muru₁₂ : dans *MesZL* 132 sq., R. Borger donne à KID seul la valeur muru₁₂, mais cela me semble reposer sur une mésinterprétation de Hh. VIII 288 (cf. *MSL* 7, 26 et 9, 178).

P. 203, kuḡgala² : lire "GAL ga-la" (sans point d'exclamation).

1. Le lecteur est prié d'intégrer ces modifications dans l'*Index der Lesungen* (pp. 249-278) ; ajouter aussi sar SAR 385 (p. 269). Bien des suggestions m'ont été faites par M. W. Sallaberger. Qu'il trouve ici l'expression de ma reconnaissance.

2. lu₂ la-ga-aš₂-ša¹⁷ im-ši-DU (*DAS* 110 : 8) et lu₂ la-ga-AŠ / im-ši-du-a (*HLC* I, 30, *HLb* 345 f. 8 sq.) ne prouvent en revanche pas grand chose, car ces graphies ne recouvrent pas lagaS^{ki}-a (ainsi J. Bauer, *WO* 18 [1987] 171 et T.E. Balke, *AOAT* 331 [2006] 4 n. 11 à propos de *DAS* 110), mais lagaS^{ki}-še₃ ; comp. lu₂ ḡeštukul a-ša₃-še₃ im-ši-du-a dans *HLC* I, 30, *HLb* 345 rev.¹ 7.

3. Pour d'autres références lexicales à E₂.GI.NA.AB.UL (mais sans lecture), v. *CAD* Š/3, 412 ; ajouter Cavigneaux, *AUWE* 23, 165 i 8.

4. Cf. *CAD* Š/3, 412-414 s.v. *šutummu* ; W. von Soden, *OLZ* 91 (1996) 290 ; P.-A. Beaulieu, *Or.* 66 (1997) 165.

5. La seule "exception" que je connaisse est "E₂ šu-tum₃-me" (accusatif) dans *LIH* 59 : 22, la copie nB d'une inscription de Hammurapi.

6. Curieux est *i-na* "ša-du-um" dans *BIN* 4, 72 : 10 sq. (aA). "Sumérogramme"?

7. La chose reste très incertaine, car dans LUruk 3.12, "sab-ba"-bi-a (L) alterne avec ḥaš₂-ba-bi (M) et ib₂-ba-ab-bi (K), ce qui plaide pour un lexème ba.

8. La lecture usuelle i₃-in-si est assez artificielle ; comp. toutefois ki-i₃-ki = ki-en-gi à la. 1. 3.

9. "Probablement", car je ne connais pas de parallèle où un dieu serait nommé ensi₂ de sa ville ; avec ensi₂-gal, v. en revanche A. Falkenstein, *ArOr.* 17/I (1949) 223 sq.

10. Pour les graphies, v. aussi M.P. Streck, *RIA* 9 (1998-2001) 630 et W.G. Lambert, *RA* 96 (2002) 59 ; avant tout dans les gloses de Diri Nippur section 10 : 29 sq., la translittération nu-us₂-ka serait artificiel (/us/ écrit US dans Diri Nippur).

11. D'après P. Steinkeller (*NABU* 2007/18), ŠAḤ₂.ZE₂.EḤ.TUR recouvre /zeḥda/ et/ou /zaḥda/ "porcelet" ; difficulté fait toutefois à l'ép. pB R-re dans *SP* 9, section A 13 // (x 2 ; d'après Steinkeller [n. 10], serait fautif) et *Dial.* 1 : 22.

Pascal ATTINGER (17-06-2007) pascal.atteringer@arch.unibe.ch
Seftigenstr. 42, CH 3007-BERNE (Suisse)

38) HG 75 – einige Bemerkungen – Als ich mir kürzlich einige Belege für die Verbindung von *šakānum* mit *libbum* zusammenstellte, habe ich mir auch diesen Text, den P. Garelli vor fünfzig Jahren ediert hat,¹ – wieder – angesehen ; der Kommentar in dieser *editio princeps* ist nach all diesen Jahren gewiß immer noch interessant – vor allem auch mit seiner kritischen Diskussion der Ansichten von Julius Lewy – und lesenswert, ja in manchem, wie mir scheint, unverzichtbar.

In diesem bekanntlich sehr emotionalen Brief des Aššur-taklku an I'tar-umm finden wir als Z. 10 den Satz *mī-nam i li-bi-ki ša ta-āš-ta-na-ki-ni-ni*.

Bei dessen Interpretation hat sich G. aber nach meiner Meinung leider zu sehr von Lewy beeinflussen lassen, dessen wörtliche Übersetzung er p. 8 zu L. 7-10 zitiert : ... – why is it in your heart that you place me again and again.

Wir wollen diesen englischen Satz nicht interpretieren, sondern nur festhalten, daß ein „me“, mich, auch in der Bearbeitung dieses Textes in *OAA* 1, Nr. 134, erscheint : ² Why do you always take me so much to heart?

Man soll gewiß aus methodischen Gründen auch bei der Deutung von Verbalformen immer von der einfachsten ausgehen, in der man eine zugrundeliegende grammatikalische Struktur klar und unbezweifelbar erkennen kann.

ša ta-āš-ta-na-ki-ni-ni ist offensichtlich eine Gtn (I/3) - Form, 2. Sg. fem., da von einer Frau, Ištar-ummī, die Rede ist, also : **taštanakkan+i*, mit der erwarteten Vokalharmonie *taštanakkini*, + dem Subjunktivzeichen - *ni*, das nach *ša* erforderlich ist.

Da im Altassyrischen Konsonantenverdopplung nicht geschrieben wird, ergibt sich in der erwarteten silbischen Schreibung die vorliegende Form, die wörtlich nur heißt : „ ... das du (Frau) immer wieder 'setzt' .“

Die Verbalform enthält kein Pronominalsuffix „mich“.

Man wird also ohne Zweifel dem CAD zustimmen, das diesen Text als dritten und letzten mit der Bemerkung „note in I/3“ ohne Übersetzung nach Hecker Giessen 43 : 17 *mimma illibbikunu la ta-ša-kā-na do not be upset* zitiert ;³ danach wird ebenfalls ohne Übersetzung, mit „cf.“ eingeführt, *libbaka la iparrid ana šaPN mimma ina*